

SO'Z TURKUMLARI AN'ANAVIY TILSHUNOSLIKDA

Ixtiyarova Iroda Mansurovna

Buxoro shahar 23-IDUM ona tili o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7533006>

Annotatsiya: Maqolada so'z turkumlarining daslabki o'rganilish davri va uning rivojlanish bosqichlari, shuningdek o'zbek tilshunosligi, morfologiya va sintaksis bo'limlarining shakllanishiga oid tadqiqotlar tahlil qilingan. o'zbek tilida so'z turkumlari tasnifi masalalariga oid mavjud materiallar o'rganilib tegishli xulosa va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: Soz turkumlarai, morfologiya, sintaksis, tilshunoslik, gramatika so'z turkumlari, sifat, harakat, so'zshakl, leksemashakl, lug'aviy ma'no, tasniflash.

Annotation: The article analyzes the period of initial study of word groups and its development stages, as well as studies on the formation of departments of Uzbek linguistics, morphology and syntax. The existing materials related to the classification of word groups in the Uzbek language were studied and appropriate conclusions and recommendations were given.

Key words: Word groups, morphology, syntax, linguistics, grammatical word groups, quality, action, word form, lexeme form, lexical meaning, classification

Kirish O'zbek tilida so'z turkumlari, ularning turlari haqida so'z yuritishdan oldin so'z turkumi nimaligini bilib olish zarur. So'zlar lug'aviy ma'nolari, morfologik belgilari va gapda bajaradigan sintaktik vazifalariga ko'ra o'zaro farqlanuvchi turli guruhlariga bo'linadi. So'zlarning lug'aviy va grammatik jihatdan farqlanishiga ko'ra bunday guruhlariga bo'linishi so'z turkumlari deyiladi. So'z turkumlarining o'rganish tarixi antik davrlarga borib taqaladi. O'sha davr faylasuf, mantiqshunosh va tilshunoslari bu borada ilk marta juda qimmatli fikrlar bildirganlar. Masalan, Arastu so'z turkumlari sonini 3 ta deb ko'rsatgan va unga ot, fe'l, va bog'lovchi vositalarni kiritgan. Oradan qarib 12 – 13 asr o'tgandan keyin, ulug' bobokalonimiz Mahmud Koshg'ariy ham so'z turkumlari sonini 3 ta deb ko'rsatgan. So'z turkumlari nazaryasining rivojlanishi, olimlarning bu masala bilan shug'illana boshlashishi barobarida so'z turkumlari soni ham ortib bordi. Bu holat asosan, 19 – 20- asrlarda keng taraqqiy etdi. Turli davrlarda so'z turkumlari turli songa bo'lganligini e'tirof etish bilan, ushbu maqolada matn bilan ishlashning ahamiyati va yangi uslub bilan ish tutish haqida o'z fikrlarimizni bayon qilamiz.

Asosiy qism So'z ma'nolaridagi mavjud bu xususiyatlar ulami turkumlarga ajratishdagi asosiy belgidir. Turkumlarga ajratishdagi ikkinchi va uchinchi xususiyat so'zning shu ma'no tomoniga bog'liq ravishda yuzaga keladi. So'z turkumlarini ajratishda morfologik belgi ham muhimdir. Bu xususiyat muayyan

so'z turkumlarida maxsus qo'shimchalar tizimi mavjudligini, ularni, asosan, shu turkumga xoslanganini ko'rsatadi. Masalan, ot turkumi ko'plik, kelishik. egalik, shakllariga ega bo'lganidek, boshqa turkumlardan farqli ravishda ularda kichraytish-erkalash shakllari ham bor. Shunga ko'ra otlar ko'plikda keladi predmetning kimga, nimaga qarashlilikini bildiradi, turlanadi. Shuningdek, maxsus ot yasovchi qo'shimchalarning mavjudligi, ot turkumi morfologik jihatdan to'la shakllangan turkum ekanligini ko'rsatadi. Fe'l turkumida morfologik ko'rsatkichlar, ya'ni zamon, mayl, nisbat, shaxs-son kabi shakllar fe'lning o'ziga xosligini ta'minlaydi. Fe'llar tuslanadi, shaxs va sonni ifodalaydi. Maxsus fe'l yasovchi qo'shimchalarning mavjudligi bu turkumdagi so'zlarning ham turkumlanishi uchun to'la shakllanganligini ko'rsatsa, fe'lning xoslangan shakllarini hosil qiluvchi qo'shimchalar mavjudligi fe'lning sintaktik vazifasini yana ham kengaytiradi

So'z turkumlariga ajratishdagi belgilardan biri so'zning gapdagi sintaktik vazifasi bilan bog'liq. Masalan, bosh kelishikdagi ot ega vazifasini bajarsa, qaratqich kelishigidagi ot - aniqlovchi, boshqa kelishikdagi otlar to'ldiruvchi va hol vazifalarida keladi. Sintaktik jihatdan biror gap bo'lagi vazifasida kelish muayyan so'z turkumi uchun qotib qolgan holat emas. Chunonchi, sifat gapda aniqlovchi vazifasida keladi. Bu sifaming boshqa sintaktik vazifa bajarmasligini ko'rsatmaydi. Binobarin, sifatlar ham gapda to'ldiruvchi: kattani katta deydilar (maqol), otlashganda ega: yaxshi yeydi oshini, yomon yeydi boshini (maqol) vazifalarida qo'llaniladi. Ko'rinadiki, so'z turkumlarining sintaktik vazifalari shu turkumdagi so'zlarning lug'aviy ma'nosiga mos holda bo'ladi. Xullas, so'z turkumlarini ajratishda shu uch belgigatayaniladi. Biroq bu belgilar barcha so'zlarda bir xil emas. Masalan, ot, fe'l turkumlari uchun har uchala belgi yetakchi bo'lsa, olmosh va son uchun bu belgilar o'ta past darajada yoki sifat ravishda sintaktik belgi kuchli bo'lganidek, morfologik belgi u darajada emas. Olimlarning firkrilari bilan o'z firkrini dalillash uchun olimlarga murojaat etadi: 1. "Rus ilmiy ana'nasida so'z turkumlari tarkibi va tizimi haqidagi masala turlicha hal qilingan. 2. So'z turkumlarini tasniflash shu darajada qiyinki, hozirgacha hech kim ularning qoniqarli tasnifini yaratgan emas, ana'naga ko'ra Yunon mantiqshunoslari ana'nalariga borib taqaluvchi Fransuz mumtoz grammatikasi ularning sonini 10 ta deb ko'rsatadi, biroq bu tasnif ham hech qanday tanqidga dosh bera olmaydi: "uni hatto birinchi marta ishlab chiqqan tillarga nisbatan ham qo'llash qiyin. Biroq mazkur tasnifni batamom to'g'ri kelmaydigan tillarga nisbatan qo'llash qiyin". Mustaqil so'z turkumi leksik va grammatik ma'noga ega bo'lib, gapning biror bo'lagi vazifasida kela olishi bilan

shakl yasash xususiyatida ham egadir. Yordamchi soʻzlar esa leksik maʼno anglatmaydi, morfologik jihatdan ham oʻzgarmaydi, gap boʻlagi vazifasida ham kela olmaydi va yasalish xususiyatiga ham ega emas. Modal, undov va taqlid soʻzlar esa mustaqil soʻzlarga ham, yordamchi soʻzlarga ham oʻxshamaydi, oʻzaro umumiy jihatlari ham yoʻq. Shuning uchun, alohida soʻz turkumlari deb ataladi. Hozirgi oʻzbek tilshunosligida grammatik kategoriyalar oʻrganilish boʻyicha ham har xil fikrlar mavjud. Anʼanaviy tilshunoslikda har bir soʻz turkumining grammatik kategoriyalari oʻz doirasida oʻrganilib kelingan boʻlsa-da, keyingi paytlarda soʻz oʻzgartiruvchi vositalar – otlardagi kelishik va feʼllardagi shaxs-son qoʻshimchalari soʻzlarning sintaktik aloqasiga xizmat qiluvchi aloqamunosabat shakllari deb nomlanib, soʻz turkumlaridan tashqarida oʻrganilmoqda. Bizningcha, har bir kategoriyaning oʻz soʻz turkumi doirasida berilishi maʼqul. Chunki har soʻz turkumining kategoriyasi oʻz soʻz turkumi doirasida oʻrganilmasligi soʻz turkumlarining xususiyatlarini bir butun holda tushunmasligiga va soʻz turkumlarini tahlil qilishda qiyinchilik hosil qilishga sabab boʻladi. Shuning uchun, grammatik kategoriyalarga shakl hosil qiluvchilar va soʻz oʻzgartiruvchilarga boʻlingan holda har kategoriyaning oʻz doirasida oʻrganilishi maʼqul.

XULOSA Soʻz turkumlari masalasi, garcha butun dunyoda, jumladan, Oʻzbekistonda ham koʻplab tadqiqotlarda obʼekt qilib olingan boʻlsa-da, hammaga bir xil darajada manzur boʻladigan holatda oʻrganilmagan. Soʻz turkumlari bilan bogʻliq material, maʼlumot lugʻatlardan olinmasligi kerak. Chunki ular lugʻatlarga qayta ishlanib kiritilgan boʻladi. Bizning ushbu ishimizda matndagi barcha soʻz va ularning turli grammatik qoidalari qulaylicha tahlil qilinishi mumkin. oʻzbek tili grammatikasida soʻz turkumlari alohida oʻringa ega. Oʻzbek tilini chuqur bilishni istagan har bir odam, avvalo, soʻz turkumlari haqida yetarlicha tushunchaga ega boʻlishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. H.Jamolxonov. Hozirgi oʻzbek adabiy tili. T., 2005
2. M.Mirzayev, C.Usmonov, I.Rasulov. Oʻzbek tili. T.,1978
3. Oʻzbek tili leksikologiyasi. T., 1981.
4. B.Mengliyev, Oʻ. Xoliyorov. Oʻzbek tilidan universal qoʻllanma. T., 2007
5. Qilichev E. Hozirgi oʻzbek adabiy tili. Buxoro, 2001
6. Sayfullahyeva R.R. Mengliyev B.R., Boqiyeva G.H. va boshqa. Hozirgi oʻzbek adabiy tili, T., fan va texnologiya, 2010.

